

ТРАНСПОРТНЫЕ МАРШРУТЫ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТУРЦИИ

Sevinj Jafarova

dzafarovas23@gmail.com

Tel: +998 88 800-62-09

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18346542>

Аннотация

В тезисе рассматривается роль транспортных коридоров Южного Кавказа в системе региональной и трансрегиональной логистики, а также их значение для внешнеэкономической и энергетической стратегии Турецкой Республики. Анализируется геополитическое и экономическое значение ключевых инфраструктурных проектов: Южного газового коридора, Транскаспийского международного транспортного маршрута и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в контексте трансформации евразийских транспортных связей и перераспределения сфер влияния. Особое внимание уделяется роли Турции как транзитного государства и формированию ею статуса энергетического и логистического хаба. Отдельно рассматривается вовлеченность стран Центральной Азии, в частности Узбекистана, в процессы транспортной интеграции через Южный Кавказ. Делается вывод о том, что транспортные маршруты региона являются не только экономическим инструментом, но и важным фактором геополитического позиционирования Турции и её партнёров в условиях глобальной конкуренции за контроль над логистическими и энергетическими потоками.

Ключевые слова: Южный Кавказ, транспортные коридоры, Турция, Южный газовый коридор, TANAP, Транскаспийский международный транспортный маршрут, Баку-Тбилиси-Карс, энергетическая безопасность, логистика, геополитика, транзит.

Введение

Южный Кавказ традиционно занимает особое место в системе международных коммуникаций, выступая связующим звеном между Европой, Ближним Востоком и Центральной Азией. Его географическое положение на пересечении исторических торговых путей предопределило устойчивый интерес внешних акторов к региону как к транзитному пространству. В современных условиях значение Южного Кавказа существенно возросло в связи с трансформацией глобальных цепочек поставок, усилением энергетической конкуренции и поиском альтернативных маршрутов транспортировки ресурсов и товаров в обход политически нестабильных или санкционно ограниченных направлений.

Для Турции транспортные маршруты Южного Кавказа имеют стратегическое значение, поскольку позволяют реализовать сразу несколько ключевых внешнеполитических и экономических задач: диверсификацию источников энергоснабжения, укрепление статуса транзитного государства, расширение доступа к рынкам Центральной Азии и Европы, а также усиление регионального влияния. Участие Турции в реализации масштабных инфраструктурных проектов превращает её из периферийного участника транспортных процессов в одного из центральных акторов евразийской логистической архитектуры.

Актуальность исследования обусловлена тем, что транспортные коридоры Южного Кавказа в настоящее время выходят за рамки элементарно экономических проектов, приобретая ярко выраженное геополитическое измерение. Они становятся инструментами стратегического соперничества, формирования новых альянсов и перераспределения влияния между государствами и интеграционными объединениями.

Методы

В ходе подготовки тезиса были использованы методы системного и структурно-функционального анализа, позволившие рассмотреть транспортные коридоры Южного Кавказа как элементы единой региональной и трансрегиональной инфраструктурной системы. Применялся сравнительный анализ для сопоставления различных маршрутов и оценки их конкурентоспособности по отношению к альтернативным направлениям, проходящим через территорию Российской Федерации и Ирана.

Метод контент-анализа официальных документов, соглашений и программ развития транспортной и энергетической инфраструктуры позволил выявить приоритеты внешнеэкономической стратегии Турции и стран-партнёров. Также использовались элементы геополитического анализа для оценки влияния транспортных проектов на баланс сил в регионе и их роли в формировании новой архитектуры евразийской безопасности и сотрудничества.

Результаты

Проведённый анализ показал, что транспортные коридоры Южного Кавказа выполняют комплексную функцию, объединяя экономические, энергетические и политические интересы Турции и её региональных партнёров. Южный газовый коридор является ключевым элементом энергетической безопасности Турции и Европейского союза, обеспечивая диверсификацию поставок газа и снижение зависимости от монополизированных источников. Для Турции участие в проектах SCP, TANAP и TAP означает не только стабильный транзитный доход, но и укрепление её статуса энергетического хаба, способного оказывать влияние на региональные энергетические процессы.

Транскаспийский международный транспортный маршрут выступает важным инструментом формирования альтернативной евразийской логистики, соединяющей Китай и Европу в обход традиционных маршрутов. Роль Турции в рамках Среднего коридора усиливается за счёт интеграции железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, которая обеспечивает прямое сообщение между Южным Кавказом и европейскими рынками. Данный маршрут не только сокращает сроки доставки грузов, но и повышает транспортную независимость стран-участниц.

Отдельное значение имеет вовлечённость государств Центральной Азии, включая Узбекистан, в процессы транспортной интеграции через Южный Кавказ. Использование ТМТМ и сопряжённых коридоров расширяет экспортные возможности региона и способствует формированию многоуровневой транспортной системы, в которой Турция играет роль ключевого связующего звена.

В результате исследования установлено, что транспортные коридоры Южного Кавказа являются важным фактором реализации внешнеэкономической стратегии Турции, способствуют росту транзитных доходов, созданию рабочих мест и укреплению

политических позиций страны в регионе. Вместе с тем сохраняются вызовы, связанные с региональными конфликтами, необходимостью модернизации инфраструктуры и усилением конкуренции со стороны альтернативных маршрутов. Несмотря на это, долгосрочные перспективы развития южнокавказских коридоров остаются позитивными, что делает их неотъемлемой частью новой евразийской транспортной и энергетической архитектуры.